

Pavimento Rígido de Baixo Custo e Elevado Desempenho Estrutural Armado Com Geossintéticos (CONCRETO SIMPLES + MACROFIBRAS)

Rigid Pavement with Low Cost and High Structural Performance Reinforced with Geosynthetics (Simple Concrete + Macrofibers)

Saraiva da Silva, Norberto Germano
germano.conta@outlook.com1
Geomecanica Engenharia Ltda, São Luís-MA

Revista RFC
Associação Brasileira da Indústria de Fibras para Construção Civil e Produtos Afins - ABIFIBRA
ISSN-e: 3086-2108
Periodicidade: Fluxo Contínuo
vol.01, núm. 01, 2025
rfc@rfc.org.br

Recepção: 07/2025
Aprovação: 08/2025
URL:
<http://rfc.org.br>
DOI:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18033634>

Resumo: Não restam dúvidas que, na Mecânica dos Pavimentos, a não utilização da parcela da análise dinâmica acarretam erros irreparáveis quando do dimensionamento dos pavimentos rodoviários utilizando resultados apenas da parcela da análise estática, como é realizado.

A utilização de ferramentas de cálculo dinâmico não linear permite o melhor entendimento das trajetórias das tensões, devido ao fluxo dos veículos sobre o revestimento dos pavimentos rodoviários. Até porque são os revestimentos, a camada mais importante no combate à fadiga que garantirá a vida útil da estrutura do pavimento, tanto quanto à fadiga, quanto às deformações permanentes.

Análises numéricas dinâmicas, com carregamento externo na forma de um pneu em movimento circular, acoplado a um eixo de carga de um veículo numa velocidade retilínea qualquer, induzem tensões cíclicas dinâmicas à tração, tanto na face inferior como superior do revestimento, sendo que os máximos valores se dão na face superior.

Em se tratando de cálculo dinâmico, a relação entre a rigidez e a massa do arranjo estrutural do pavimento passa a ser fundamental para melhor se entender e controlar os efeitos ressonantes que aceleram a fadiga das camadas do pavimento.

Com base nestes conceitos de cálculo dinâmico e no intuito de viabilizar o potencial da ferramenta de cálculo, aqui proposta, apresenta-se um exemplo de cálculo estrutural, de um segmento de um pavimento urbano, na forma de uma faixa de desaceleração numa das principais avenidas na cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, focando a apresentação e discussão dos resultados à luz da dinâmica dos pavimentos.

Palavras-chave: Cálculo Dinâmico; Concreto; Frequência; Espectro de Resposta; Macrofibras.

Abstract: There is no doubt that, in Pavement Mechanics, failure to use the dynamic analysis portion leads to irreparable errors when sizing road pavements using results only from the static analysis portion, as is performed.

The use of non-linear dynamic calculation tools allows a better understanding of the stress trajectories, due to the flow of vehicles over the road pavement coating. Because they are the coatings, the most important layer in combating fatigue that will guarantee the useful life of the pavement structure, both in terms of fatigue and permanent deformations.

Dynamic numerical analyses, with external loading in the form of a tire in circular motion, coupled to a vehicle's load axle at any rectilinear speed, induce dynamic cyclic tensile stresses, both on the lower and upper face of the coating, with the maximum values occurring on the upper face.

When it comes to dynamic calculation, the relationship between the stiffness and mass of the pavement's structural arrangement becomes fundamental to better understand and control the resonant effects that accelerate the fatigue of the pavement layers.

Based on these concepts of dynamic calculation and in order to enable the potential of the calculation tool proposed here, an example of structural calculation is presented, of a segment of an urban pavement, in the form of a deceleration lane on one of the main avenues in the city of São Luís, capital of the State of Maranhão, focusing on the presentation and discussion of the results in light of the dynamics of the pavements.

Keywords: Dynamic Calculus; Concrete; Frequency; Response Spectrum, Macrofibers.

1. GENERALIDADES

Executou-se na avenida Daniel de La Touche, na capital maranhense, um pequeno segmento urbano, numa extensão de 100 m, na forma de faixa de desaceleração para o tráfego de veículos e ônibus coletivos.

O exemplo apresentado, refere-se a um segmento homogêneo em greide colado, onde o revestimento asfáltico existente encontrava-se totalmente fissurado, sendo removido e substituído por uma camada de pavimento rígido armado com geossintéticos, na espessura de 10 cm.

O trabalho técnico foi baseado na seguinte metodologia e ordem: Na Imagem 1, apresentam-se as fotos mostrando, parcialmente, o segmento concluído e liberado para o tráfego.

Inicialmente, as fotografias referem-se à obra executada. A seguir, na Figura 1, o modelo geométrico com as respectivas condições de fronteira e o carregamento externo aplicado no modelo. Na sequência, os fundamentos principais do modelo matemático dinâmico não linear utilizado com os respectivos modelos reológicos incorporados e, no final, são apresentados os resultados do cálculo dinâmico e comentários na condução do dimensionamento, sendo considerado esta via mais aproximada, à natureza do carregamento externo de um veículo, em movimento retilíneo, sobre a superfície de um revestimento de um pavimento urbano ou rodoviário.

2. MODELAÇÃO DO PAVIMENTO DO EXEMPLO CITADO

O exemplo calculado representa uma seção do pavimento armado com geossintéticos, cujos parâmetros geotécnicos, foram extraídos no próprio local da obra e indicados no quadro apresentado na figura 3, reproduzido pelo próprio modelo matemático.

Imagem 1 – Fotografias do segmento concluído na avenida Daniel de La Touche em São Luís - MA

Fonte: autoria própria (2025)

2.1 Modelagem Geométrica

Modelo geométrico no estado plano, com o suporte de um programa de cálculo numérico dinâmico, não linear, consoante a Figura 1. Em função das condições do regime de água subsuperficial, implantou-se, também, uma camada final de terraplenagem, na forma de tapete drenante, constituída por geocélulas preenchidas com material britado e, assim, garantir a drenagem por ascensão capilar e elevação do lençol freático.

Figura 1: Modelo geométrico do pavimento rígido executado, apresentando na cor rosa pink, regiões sem geossintéticos e na cor vermelha com linhas pretas, regiões com geossintéticos

Fonte: Recursos gráficos do modelo matemático utilizado (autor, 2025)

O modelo geométrico adotado, portanto, é constituído pelas seguintes camadas:

- a) revestimento em concreto armado com geossintéticos na espessura de 10 cm;
- b) vigas baldrame em concreto na substituição das barras de transferência nas juntas de dilatação térmica;
- c) tapete drenante em geocélulas preenchidas com material britado e
- d) camadas subjacentes de terraplenagem e maciço de solo de fundação estabilizados granulometricamente.

Cada camada do modelo geométrico, tem suas características descritas na Figura 2, com a contribuição dos parâmetros de laboratório e consoantes as condições geológicas/geotécnicas locais. Por meio do ensaio SPT (*Standard Penetration Test*) e com o *GeoGauge* (medidor de rigidez), determinou-se os módulos elásticos resilientes, a coesão e o ângulo de atrito interno das camadas; o fator de amortecimento foi obtido por meio da literatura nacional e internacional, no entanto, sabe-se que é possível a obtenção dos mesmos por meio de ultrassom.

O modelo matemático adotado foi no estado plano e o carregamento é aplicado na forma de carregamento harmônico. No modelo geométrico (Figura 1) são indicados geofones virtuais, apresentados em vermelho, para obtenção dos resultados vibratórios e espectros de resposta, assim como o campo de tensões e deformações dinâmicos para efeito do dimensionamento de cada camada do pavimento rodoviário.

Figura 2 – Camadas do pavimento e respectivos parâmetros utilizados na análise em t e m

Nome	Modelo	Função módulo E-efetivo	Módulo de Young Efetivo(E)	Coesão'	Phi'	Coefficiente de Poisson	Peso específico	Ângulo de dilatação
Brita na geocélula; MR=600MPa	Elastoplástico (efetiva)		60.000	250	0	0,25	2,2	0
Concreto Viga Baldrame. Fck 25MPa	Elastoplástico (efetiva)		2.800.000	600	35	0,4	2,4	0
Geocélula longitudinal (MR=600MPa)	Elastoplástico (efetiva)		300.000	1.000	0	0,15	0,9	0
Geocélula transversal (MR=600MPa)	Elastoplástico (efetiva)		60.000	1.000	0	0,15	0,9	0
Interface concreto com base inferior	Elastoplástico (efetiva)		100.000	100	35	0,334	2	0
Macrofibras, E=9GPa	Linear elástico (efetiva)		1e+08			0,3	0,9	
Placa de concreto (MR=37.000MPa) espessura 10cm	Elastoplástico (efetiva)		3.000.000	875	0	0,2	2,4	0
Subleito (MR variável de 40 a 220 MPa)	Elastoplástico (efetiva)	Subleitovar		1,5	22	0,4	1,6	0

Fonte: Ensaios de campo – Autor (2025)

Figura 3: Módulo elástico resiliente do subleito em t/m^2 , variável com a profundidade, utilizado em função das características geológicas e geotécnicas do local da obra em execução

onte: Resultado gráfico do modelo matemático utilizado (2025)

2.2 CARREGAMENTO EXTERNO

2.2.1 Cargas Térmicas

Os efeitos da temperatura regional no pavimento de concreto, Figura 4, são bastantes incidentes e representam uma parcela considerável quanto aos esforços, à tração, no concreto, o que pode facilmente ser avaliado pela equação 1.

Figura 4: Efeito do gradiente térmico na placa de concreto

Fonte: Adaptado pelo autor (2025)

$$\sigma = E \cdot \alpha \cdot \Delta T = E \cdot \varepsilon \quad (1)$$

$$\varepsilon = \Delta L / L \quad (2)$$

com:

E é o módulo de elasticidade do concreto;

α é o coeficiente de dilatação térmica do concreto;

ΔT é o gradiente de temperatura atuando no concreto; ε é a deformação da peça em concreto;

ΔL é a variação de comprimento da peça em concreto e L é o comprimento da peça em concreto

O máximo valor para ΔL , ou seja, para o concreto armado não atingir o estado limite de fissuração é de 0,40 mm, consoante ABNT NBR 6118, item 13.4 e a máxima tensão à tração, na fadiga, para um concreto com $f_{ck} = 35$ MPa é de apenas 1,61 MPa, consoante a ABNT NBR 6118, itens 8.2.5 e 23.5.4.2. Um gradiente térmico de 10°C consumirá 0,62 MPa, restando apenas 0,98 MPa daquele valor, para combater a fadiga na tração devido a movimentação de carga sobre o revestimento do pavimento rígido.

2.2.2 Carregamento externo dos veículos em movimento

A ação externa considerada aplicada no sistema, na forma de movimento harmônico e o número de repetição obedeceu ao conceito de fadiga de alto ciclo no sentido de se definir um fator de carga dinâmico equivalente à repetição do eixo de carga padrão, preconizado para o projeto.

Como se trata de uma análise dinâmica, provocada pela rotação de um pneumático acoplado a um eixo de um veículo em movimento retilíneo, percebe-se claramente que o maior problema é definir a forma como o carregamento externo aplicado no revestimento do pavimento, atuará para se obter os resultados de cálculo que deverão então ser utilizados para o dimensionamento quanto aos efeitos da ação externa e garantir, em primeiro lugar, que nenhuma camada apresente deformações permanentes para que, em segundo lugar, o revestimento possa atingir, ou não, à condição de fadiga. Em outras palavras, executar um pavimento rodoviário no qual se restaure apenas o revestimento sem ter que refazer as camadas que dão sustentação à camada nobre do pavimento.

Como o pavimento deve ser executado para atender a milhares ou milhões de ciclos de um eixo de carga, definido em projeto, optou-se por uma modelagem numérica na qual, a ação externa, seja aplicada na forma de uma *carga dinâmica equivalente* através de um fator de carga (*FCDE*), cujo significado, nada mais será que admitir como o resultado do número de ciclos de carga acumulados, número N, elevado à potência, C1, equação 4, para um valor de, X, conhecido da equação 3; reduzindo-se o esforço e tempo do processamento numérico-computacional e também tirando partido de modelos reológicos que permitam a distribuição ou redistribuição do campo de tensões e deformações dinâmicas, através de processos iterativos, garantindo o equilíbrio potencial e cinético do sistema discretizado e com condições de fronteira compatíveis com a natureza do fenômeno físico. Recorrendo-se aos conceitos de fadiga ou a forma de falha de materiais sujeitos a ciclos repetidos de tensão ou deformação, fadiga de alto ciclo, **igual ou maior que 10⁴ ciclos e inferior a igual a 10⁸ ciclos** e submetido a baixas tensões com a ocorrência de comportamento elástico, onde a parcela que descreve a deformação elástica é a mais importante, ou seja, priorizando-se na seleção

de material, a resistência mecânica.

Definindo-se a média dos logaritmos dos valores dos ciclos mínimo e máximo da fadiga de alto ciclo como, x , tem-se:

$$x = \left[\frac{\log(10^8) + \log(10^4)}{2} \right] = \frac{1}{C_1} \quad (3)$$

Para justificar e validar o fator de carga dinâmica equivalente ($FCDE$), também em relação à premissa básica da média entre os logaritmos do valor mínimo e máximo do conceito de fadiga de alto ciclo, o valor de x , na equação 3, na forma da constante C_1 , admite-se como válido e assim se define o significado de $FCDE$, pela equação 4.

$$FCDE = N^{C_1} \quad (4)$$

ou

$$\log(FCDE) = C_1 \cdot \log(N) \therefore C_1 = \frac{\log(FCDE)}{\log(N)} \quad (5)$$

Analisando a equação 5, quando $N=1$, tem-se uma indeterminação e para ultrapassá-la, recorre-se de tal forma a evitar que o logaritmo de N seja igual a zero. Para tanto, adiciona-se uma parcela correspondente a 10^y com tal finalidade, sendo, y , uma variável a ser determinada para conferir o valor de 1,00 a $FCDE$, quando N for igual a 1,00 na equação 6. Como se está lidando com carga no estado plano, surge também a parcela do desenvolvimento do plano. Desta forma, escreve-se a equação 5, na forma da equação 6, a seguir:

$$FCDE = 10^{\left[C_1 \log(N + 10^y) \right]} / EP \quad (6)$$

sendo:

N é o número de repetições do eixo adotado para o projeto;

C_1 é o valor definido por, x , na relação da equação 3 depois de resolvido a indeterminação da equação 5;

y é o índice no sentido de ajuste da equação para o primeiro ciclo de carga;

EP é a espessura do plano na análise no estado plano, função da carga utilizada no projeto, e $FCDE$ é o fator de carga dinâmica equivalente ao número de repetições do eixo de projeto, número N , como se pretendia demonstrar.

Para atender ao modelo matemático utilizado, a carga externa aplicada no pavimento, é na forma senoidal dinâmica, equação 7:

$$\{F_n\} = (FCDE) \cdot m \cdot \text{sen}(wt) \quad (7)$$

onde:

$\{F_n\}$ é a força nodal equivalente a massa do pneumático em movimento, em tf; w é a frequência angular dos pneumático em movimento, em rad/s; t é o tempo, período do movimento circular, em s; ($FCDE$) é o fator de carga dinâmico equivalente às repetições do eixo de carga, adimensional, e m é a massa do pneumático, em tf.

3. FUNDAMENTAÇÃO DO CÁLCULO DO MODELO MATEMÁTICO UTILIZADO

O modelo utiliza a seguinte equação diferencial:

$$\{F(t)\} = [K]. \{a\} + [C]. \{\dot{a}\} + [M]. \{\ddot{a}\} \quad (8)$$

com:

$\{F(t)\}$ é a força em função do tempo;

$[M]$ é a matriz massa do sistema;

$\{\ddot{a}\}$ é o vetor das acelerações nodais;

$[C]$ é a matriz dos coeficientes de amortecimento do sistema;

$\{\dot{a}\}$ é o vetor das velocidades nodais;

$[K]$ é a matriz de rigidez do sistema e

$\{a\}$ é o vetor dos deslocamentos nodais.

A equação 8 representa o equilíbrio dinâmico, contemplando tanto a energia potencial e cinética, sendo adequada para calcular as ações devidas aos giros circulares das rodas, fixadas num eixo de carga, eixo padrão normatizado e acoplado aos veículos em velocidade retilínea qualquer, sobre o revestimento de um pavimento rodoviário.

Por se acreditar que uma roda de um veículo, em movimento, sobre o revestimento de um pavimento rodoviário gera forças de inércia que precisam ser amortecidas e armazenadas, assim serão utilizadas ferramentas de cálculo numérico que incorporem uma maior aproximação à natureza física do fenômeno em discussão e análise pois se entende que o maior problema em relação ao desempenho estrutural dos pavimentos, estão condicionados aos métodos de cálculos em uso, sobretudo de maneira estática.

O conceito proposto se fundamenta e se embasa na equação do equilíbrio dinâmico, equação 8, recorrendo-se à técnica numérica do Método dos Elementos Finitos e incorporando-se reologias tipo “Histerese” associadas com as regras de Masing, figura 8, para simular o comportamento elástico “não linear” dos materiais componentes das camadas do pavimento; o critério de fadiga pelas curvas “S-N” de August Wöhler, figura 9(b), para as camadas que resistem à tração e o critério de Mohr-Coulomb para deformações permanentes das camadas do pavimento.

3.1 MODELO REOLÓGICO UTILIZADO

O modelo matemático utilizado adota um comportamento não linear entre as relações tensões-deformações dos materiais das camadas constituintes do pavimento e tal comportamento pode ser representado mais adequadamente através de modelos não lineares cíclicos dinâmicos que procuram representar a trajetória das relações tensões-deformações, durante um processo de carregamento cíclico dinâmico. Tais modelos são adequados para representar a resistência ao cisalhamento e à tração das camadas do pavimento, geração de pressão neutra, mudanças nas tensões efetivas durante o ciclo de carregamento sob condições não drenadas. Vários modelos cíclicos, não lineares dinâmicos, têm sido desenvolvidos para modelar o comportamento mecânico dos materiais sob carregamento cíclico dinâmico; todos são caracterizados por:

- a) Uma curva principal que pode ser na forma de uma hipérbole e
- b) Uma série de “regras” que governam o comportamento descarga-recarga, degradação ou redução da rigidez e outros efeitos.

O mais simples destes modelos pode ser representado por uma simples curva hiperbólica e poucas regras básicas; outros mais complexos podem incorporar regras adicionais que poderão melhor simular

a incorporação de carregamento irregular, adensamento, geração de pressão neutra e outros efeitos. No entanto, a aplicabilidade de modelos cíclicos dinâmicos não linear é geralmente restrita a uma faixa bastante limitada, embora importante, das condições iniciais e da trajetória das tensões. Neste trabalho se utiliza de um exemplo simplificado de forma que a curva representativa do efeito de **histerese** possa ser descrita na forma de uma hipérbole, cuja expressão é a da equação 9,

$$F_{bb}(\gamma) = \frac{G_{\max}\gamma}{1 + \left(\frac{G_{\max}}{\tau_{\max}}\right)|\gamma|} \quad (9)$$

sendo:

$F_{bb}(\gamma)$ é a função hiperbólica;
 G_{\max} é o módulo distorcional máximo; ζ_{\max} é a tensão tangencial máxima e γ é a distorção dinâmica.

Figura 5 – Curva de histerese na forma hiperbólica, em função de γ e ζ , assintótica para $\zeta=G_{\max}$ com $\zeta=\zeta_{\max}$ e $\zeta=-\zeta_{\max}$

Fonte: Steven L Kramer (2003)

Os valores de G_{\max} e ζ_{\max} são obtidos de ensaios de campo, laboratório ou utilizando das vastíssimas informações empíricas na literatura técnica nacional e sobretudo internacional. De qualquer forma, para o modelo de análise não linear utilizado, a resposta das camadas do pavimento à carga cíclica dinâmica induzida pela passagem dos veículos na superfície do pavimento, terá que obedecer às quatro seguintes regras:

R1: As relações tensões-deformações, em qualquer ponto do modelo matemático, deverão seguir a curva da figura 5;

R2: Se ocorrer uma inversão na direção da tensão, em um ponto qualquer no modelo, representado

por (γ_r, ζ_r) , a curva tensão-deformação segue a trajetória conforme a expressão 10:

$$\frac{\tau - \tau_r}{2} = F_{bb} \left(\frac{\gamma - \gamma_r}{2} \right) \quad (10)$$

Em outras palavras, a curva de descarga ou recarga tem a mesma forma da curva da figura 5, sendo que, neste caso, a origem deverá ser fixada no ponto de inversão da direção da tensão, no entanto, ampliada por um fator da ordem de duas vezes. Estas duas primeiras regras que descrevem o comportamento de “Masing” não são suficientes para representar a resposta das camadas do pavimento sob cargas cíclicas dinâmicas.

Assim, serão adicionadas mais duas regras, a seguir, para completar o modelo:

R3: Se a curva de descarga ou recarga excede a máxima deformação distorcional do último ciclo de carga e intercepta a trajetória da curva principal (skeleton) da figura 5, ela deverá seguir a trajetória de histerese até o próximo ponto de inversão de tensão;

R4: E, por último, como quarta regra, se a atual curva de descarga ou recarga corta uma curva de recarga ou descarga do ciclo anterior, a curva da relação tensão-deformação atual deverá seguir aquela do ciclo anterior.

Modelos que seguem estas quatro regras básicas são frequentemente designados por “modelo estendido de Masing”. Como exemplo deste modelo, descreve-se, de forma gráfica, na figura 8 e descritivamente, a seguir.

Na figura 6, cargas cíclicas dinâmicas iniciam no ponto **A** e a curva de relação tensão-deformação, durante o carregamento inicial (do ponto **A** para o ponto **B**), segue a curva de histerese como estabelecido pela regra R1. No ponto **B**, a carga muda de direção e o segmento de descarga se afasta do ponto **B** ao longo do caminho da curva de histerese conforme proposto pela regra R2. O módulo que relaciona as tensões com as deformações nas condições iniciais de descarga, é igual ao G_{max} . O caminho da descarga atravessa a curva de histerese no ponto **C** e conforme a regra R3, segue dentro desta curva (skeleton) até atingir o próximo ponto de inversão da carga, ponto **D**. A curva de recarga se afasta do ponto **D** respeitando a regra R2 e o processo se repete até encerrar o ciclo de carga cíclica dinâmica. Apesar deste modelo ser expresso de forma simples e formulado em termos de tensões efetivas, ele incorpora todas as características do processo de histerese como o módulo de cisalhamento e o coeficiente de amortecimento.

Figura 6 – Regras estendidas de Masing: (a) variação da tensão dinâmica de corte com o tempo; (b) comportamento resultante da relação tensão-deformação (curva de histerese “backbone/skeleton” indicada pela linha tracejada)

Fonte: Steven L Kramer (2003)

Os parâmetros de cálculo utilizados para cada camada, são:

- Módulo elástico resiliente;
- Coeficiente de Poisson;
- Massa específica;
- Coeficiente de amortecimento viscoso;
- Resistência à tração estática;
- Coesão e
- Ângulo de atrito interno

Os resultados são:

- Deslocamentos;
- Velocidades;
- Acelerações;
- Tensões;
- Deformações;
- Espectro de respostas e,
- Etc.

Com o campo de tensões e deformações dinâmicos, recorre-se às Normas e Especificações Técnicas para o dimensionamento e detalhamento das camadas e materiais componentes delas, tal qual se faz em qualquer outra disciplina onde se aplica o cálculo estrutural.

3.2 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À FADIGA

Para a avaliação do comportamento dos materiais quanto à fadiga, devido aos esforços cíclicos dinâmicos, reflexo do giro dos pneus acoplados a eixos de carga em movimento, faz-se uso de relações entre a capacidade máxima do material resistir aos esforços de tração com carregamento estático com a repetição cíclica dinâmica, desta mesma ação; relação esta também função dos módulos elásticos resilientes, consoante com a figura 7(a).

Valores estes, estabelecidos universalmente, para materiais como a aço e o concreto estrutural.

Figura 7: (a) relação entre as tensões dinâmicas e estáticas, função do módulo elástico resiliente dos materiais utilizados nos revestimentos dos pavimentos rodoviários

(b) curvas de fadiga, S-N de August Wöhler

Fonte: Escobar, R. L., MBA Desenvolvimento de Produtos / Indústria 4.0 / Dinâmica de Máquinas

Assim, após o cálculo e o tipo de material utilizado para as camadas que trabalham à tração, tendo-se o campo de tensões e especificamente para o material concreto, faz-se a verificação quanto à fadiga com base no gráfico da figura 7(b) e prescrito na ABNT NBR 6118, itens 8.2.5 e 23.5.4.2

3.3 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À DEFORMAÇÃO PERMANENTE

Há considerável evidência de campo, que a maior parte da redistribuição das tensões e deformações permanentes associadas, ocorrem logo após a excitação cíclica dinâmica deixar de atuar. Por esta razão, utiliza-se de um processo adicional de cálculo para redistribuição do campo dinâmico, previamente gravado em intervalos de tempo; admite-se comportamento elasto-plástico para os materiais constituintes de cada camada e o critério de ruptura de Mohr-Coulomb.

O período de rotação do ESRD (eixo simples de rodagem dupla) padrão e com massa definida no projeto, é dividido em n intervalos de tempo. O campo de tensão gerado de forma cíclica dinâmica, devido a repetição de carga equivalente ao tráfego de projeto, é calculado e gravado em cada intervalo ($i=1$ a n) do período de rotação do pneumático. Para esta análise, procede-se da seguinte forma:

✓ calcula-se um vetor de carga incremental baseado na diferença de tensões entre dois intervalos consecutivos de tempo(período); este vetor de carga calculado em cada elemento finito, é assim representado:

$$\{\Delta F\} = \int_v [B]^T \{\Delta \sigma\} dv \quad (11)$$

onde $\{\Delta \sigma\} = \{\sigma_n\} - \{\sigma_{n-1}\}$ e n é o intervalo de tempo,

com

$[B]^T$ a matriz transposta que relaciona os deslocamentos com as deformações,

dv é o volume do elemento finito e

ΔF é o vetor de carga incremental no intervalo de tempo n , onde, n , é o intervalo de tempo.

Desta forma se tem conhecimento do campo de tensões e deformações em cada elemento finito do modelo discretizado e em cada intervalo de tempo, n , gravado.

Para que não surjam deformações permanentes por efeito de histerese, numa primeira etapa do cálculo e após a redistribuição do campo de tensões-deformações, devido ao tráfego dos veículos, nas camadas do pavimento, é necessário que:

$$\tau_{\max(din,calc)} \leq \sigma_{n(din,calc)} \cdot \text{tg}\phi + c \quad (12)$$

com:

$\tau_{\max(din,calc)}$ é a tensão de cisalhamento máxima dinâmica admissível calculada pelo modelo matemático em cada intervalo de tempo, n , do período de rotação do pneumático;

$\sigma_{n(din,calc)}$ é a tensão normal nos planos de tensão máxima de cisalhamento, calculada pelo modelo matemático em cada intervalo de tempo, n , do período de rotação do pneumático;

c é a coesão do material da camada e

ϕ é o ângulo de atrito interno do material da camada.

Na ausência de ensaios de cisalhamento ou ensaios de corte, pode-se fazer uso dos parâmetros de coesão não-drenada, calculados a partir dos resultados dos módulos resilientes "in situ" e a equação 12 passaria a ser definida pela equação 13:

$$\tau_{m\acute{a}x} = C_u \quad (13)$$

sendo C_u = coesão não-drenada ou a metade da resistência no ensaio de compressão simples do material da camada em avaliação.

Esta informação, quanto às deformações permanentes, é fornecida automaticamente pelos algoritmos de cálculo do modelo matemático utilizados e na forma gráfica.

4. RESULTADOS DO EXEMPLO DE APLICAÇÃO

4.1 Espectro de Resposta

4.1.1 Em deslocamentos/deflexões

Com o objetivo de se conhecer a frequência natural circular, ω_n , figura 8, do arranjo estrutural do pavimento rodoviário rígido armado com geossintéticos, executado, o modelo de cálculo utilizado fornece os períodos dos espectros de resposta, T_n , e assim, é possível se avaliar o nível de efeitos ressonantes sobre a estrutura do pavimento projetado.

Figura 8 – Resultados do espectro de resposta em termos dos deslocamentos/deflexões provocados pelo movimento do veículo de projeto com massa de 8,20t a 80 km/h

Fonte: Resultado gráfico do cálculo efetuado pelo modelo matemático utilizado (2025)

Pelo gráfico da figura 8, logo no período de tempo, $T=0,03$ s, já se observa um ponto de inflexão da curva do espectro de resposta e entender o espectro de resposta ajuda na avaliação de risco vibratório para estruturas. Em um espectro de resposta, pontos de inflexão/deflexão podem indicar mudanças significativas na forma como a estrutura responde à excitação vibratória externa, em função do período natural da estrutura. Na sequência, no ponto de período de tempo, $T=0,11$ s surge uma deflexão assim como no período de tempo, $T=0,13$ s.

No período de tempo, $T=0,11$ s, ou frequência, $f=9,10$ Hz, com deflexão, $D=16 \times 0,01$ mm, valor este que bem poderia ser obtido pela viga Benkelman, FWD, Curviâmetro ou TSD (traffic speed deflectometer).

A relação entre a rigidez e massa do arranjo estrutural do pavimento assim projetado caracteriza a sua frequência natural; por outro lado, a relação entre esta frequência natural e a frequência excitadora,

devido ao giro das rodas em movimento retilíneo do veículo de projeto, numa velocidade ajustada de 80 km/h, ao atingir o período de tempo, $T=0,17$ s, amplificam-se de $D=14 \times 0,01$ mm para $D=42 \times 0,01$ mm correspondente ao período de tempo máximo, $T=0,51$ s e deste valor, decrescem para $D=22 \times 0,01$ mm, estabilizando por amortecimento da energia cinética e armazenamento na forma de energia potencial, provocadas pelas forças de inércia e evitando os danosos efeitos ressonantes. De qualquer forma, os deslocamentos/deflexões não poderão ultrapassar o valor máximo de $D=42 \times 0,01$ mm sob pena de entrarem em fadiga por atingirem ou ultrapassarem a máxima resposta prevista pelo espectro de resposta.

Pelo espectro de resposta em termos de deslocamentos/deflexões, há uma amplificação em torno de 2,50 vezes, entre o deslocamento máximo na primeira tentativa de estabilização ou o primeiro ponto de deflexão da curva do espectro de resposta e a máxima deflexão atingida de $D=42 \times 0,01$ mm no período de tempo, $T=0,51$ s, na curva do espectro de resposta, figura 8. Corresponde a uma relação entre a frequência excitadora e a natural de $0,80 < 1,00$, evitando assim os efeitos ressonantes destruidores.

Como se constata, o conhecimento dos espectros de resposta contribui em demasia para o engenheiro de projeto de pavimento rígido adotar soluções adequadas para o dimensionamento e, portanto, definir arranjos estruturais que não estejam sujeitos a efeitos ressonantes, reduzindo o mecanismo de fadiga.

4.1.2 Em velocidades

Com a utilização de equipamentos de ensaios, em tempo e escala reais, como o Curviâmetro e o TSD (traffic speed deflectometer) e tendo-se conhecimento do espectro de resposta em termos de velocidade, tem-se outra via de avaliação do pavimento projetado e executado.

Figura 9 – Resultados do espectro de resposta em termos da velocidade

Fonte: Resultado gráfico do cálculo efetuado pelo modelo matemático utilizado (2025)

Pelo espectro de resposta da figura 9, fica claro que para velocidades captadas no revestimento rígido pelo Curviâmetro ou TSD (traffic speed deflectometer) até **9 mm/s**, o pavimento não sofrerá os efeitos ressonantes

4.2 Dimensionamento das camadas do pavimento com os resultados do cálculo

Para justificar a inovação técnica, admitiu-se no cálculo, a repetição mínima de **1E+08** eixos de carga com massa de 8,20 t numa velocidade retilínea de 80 km/h.

Figura 10 – Regiões armadas com geossintéticos (região em cor vermelha com linhas pretas) e regiões não armadas com geossintéticos (região em cor em rosa pink)

Fonte: Resultado de Cálculo do Módulo Quake do software GeoStudio (2025)

4.2.1 Regiões sem geossintéticos

Figura 11 – Resultados das tensões máximas de tração em fadiga em função da repetição do eixo de carga de massa de 8,20t a 80 km/h adotado no cálculo

Fonte: Resultado gráfico do cálculo efetuado pelo modelo matemático utilizado (2025)

Pela premissa de cálculo para **1E+08** repetições de um eixo de carga com massa de 8,20 t e a 80 km/h, a máxima tensão à tração na fadiga, obtida no cálculo do modelo matemático, é da ordem de **300 t/m²** na região sem geossintéticos e sob o contato da roda em movimento com o revestimento do pavimento, citadas nas figuras 1 e 10. Tal valor é bem superior à tensão à tração na fadiga do concreto simples com **fck=35 MPa** pela ABNT NBR-6118.

Como a espessura da placa, confeccionada em concreto com **fck=35 MPa**, é de **10 cm**, quadro na

figura 2 e com juntas de dilatação a cada 8 m, para um gradiente térmico da ordem 10°C , as tensões térmicas foram adicionadas às tensões dinâmicas pela repetição do eixo de carga de projeto, pois as tensões térmicas passarão a atuar na mesma frequência do movimento dos veículos sobre o pavimento. Desta forma, as tensões de tração atuantes em fadiga, pelo gradiente de temperatura e pela ABNT NBR 6118, itens 8.2.5 e 23.5.4.2 são da ordem de **$62,00 \text{ t/m}^2$** .

Também pela mesma Norma e itens, para o concreto com **$f_{ck} = 35 \text{ MPa}$** a tensão resistente à fadiga do concreto, à tração direta, é da ordem de **$161,00 \text{ t/m}^2$** e subtraindo das tensões de origem térmicas, resultarão numa capacidade estrutural residual, de tensões dinâmicas à tração, de **$95,00 \text{ t/m}^2$** , valor dinâmico residual para suportar o tráfego dos veículos em movimento sobre o revestimento do pavimento rígido caso a placa com 10 cm de espessura não estivesse armada com geossintéticos.

Pelo gráfico da figura 11, tem-se a variação da tensão induzida na placa de concreto em função da evolução do tráfego do eixo de projeto, pelo conceito de fadiga de alto ciclo, o que demonstra que para a repetição de **$N=1\text{E}+05$** eixos de carga utilizado no cálculo pelo modelo numérico, a placa em concreto iniciará o processo de fadiga, atingindo o limite de sua vida útil ou a capacidade de resistir, em fadiga, apenas à tensão de tração correspondente a **$95,00 \text{ t/m}^2$** .

Esta baixa vida útil para uma placa de concreto com **10 cm** de espessura, em concreto com **$f_{ck} = 35 \text{ MPa}$** , está condicionada à baixa rigidez do arranjo estrutural e do subleito com nível freático, raso, o que está perfeitamente de acordo com as reais características geológicas/geotécnicas do subleito representativo do local onde a obra fora executada.

4.2.2 Regiões armadas com geossintéticos

Figura 12 – Resultados das tensões máximas de tração em fadiga em função da repetição do eixo de carga de massa de 8,20t a 80 km/h adotado no cálculo

Fonte: Resultado gráfico do cálculo efetuado pelo modelo matemático utilizado (2025)

Consoante o descrito no item anterior, a máxima tensão à tração disponível pelo concreto simples para combater a fadiga, é da ordem de **95 t/m^2** e a máxima tensão calculada no concreto na região com macrofibras é da ordem de **87 t/m^2** , demonstrando o potencial destes sintéticos no mecanismo de amortecimento e dissipação de energia cinética. Pelo gráfico da figura 12, o valor máximo de tensão a tração na fadiga, atuante no concreto simples, no compósito (concreto simples + macrofibras) permite a repetição de **$N=1,95\text{E}+08$** eixos de carga adotado no cálculo pelo modelo numérico.

Figura 13 – Círculo de Mohr mostrando as tensões máximas no período de tempo, $T=0,0384$ s

Fonte: Resultado gráfico do cálculo efetuado pelo modelo matemático utilizado (2025)

Na realidade, a inserção de macrofibras no modelo geométrico, Figuras 1, 10 e 13, reforçam a rigidez do concreto, agora na forma de compósito, assim como a redução de espessura da placa de concreto, reduz a massa e conseqüentemente, aumenta a **frequência natural** do arranjo estrutural do pavimento rígido, afastando-a da frequência provocada pelo giro das rodas dos eixos de carga em movimento, pela avaliação da metodologia executiva assim concebida e inovada estruturalmente.

5. CUSTOS DO REVESTIMENTO DO PAVIMENTO RÍGIDO ARMADO COM GEOSSINTÉTICOS PARA ATENDER UMA REPETIÇÃO DE 100.000.000 DE VEZES DE UM EIXO DE PROJETO

Para além da potencialidade do modelo matemático e sua aplicação prática, a seguir é apresentado uma planilha com os materiais, quantitativos e custos para a execução de 1 m^2 utilizando esta metodologia executiva e se comprovar a redução de custos em relação às metodologias executivas convencionais como aquelas que ainda utilizam, metodologia como a do PCA-84, a qual em função de ainda admitir o carregamento externo aplicado no revestimento do pavimento rodoviário, como estritamente estático e não considerar o efeito da temperatura, poderá conduzir o dimensionamento a não atingir o volume de tráfego previsto nos estudos de tráfego.

Quadro 1 – Quadro com materiais, quantitativos, custos e preços

Pavimento Rígido Armado(esp=10 cm) com Geossintéticos - Material por metro quadrado (m2)					
CUSTOS FINANCEIROS					
1.0	MATERIAL - Estrutura com Geossintéticos	unid	Quant	P.U	P.T
1.1	Vigas baldrame de transferência de cisalhamento				
1.1.1	Escavação mecânica: largura de 30 cm e profundidade de 15 cm	m3/m2	0,024	R\$ 16,00	R\$ 0,39
1.1.2	Concreto fck=25 MPa	m3/m2	0,0195	R\$ 550,00	R\$ 10,75
1.1.3	Macrofibras	kg/m2	0,04	R\$ 35,00	R\$ 1,37
1.2	Placa de concreto do revestimento do pavimento rígido				
1.2.1	Lona preta sobre o terreno de fundação	m2/m2	1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
1.2.2	Concreto com fck=35 MPa	m3/m2	0,10	R\$ 670,00	R\$ 67,00
1.2.3	Macrofibras	kg/m2	0,30	R\$ 35,00	R\$ 10,50
1.2.4	Espalhamento, vibração, cura e acabamento do concreto - M.O.	m3/m2	0,10	R\$ 10,00	R\$ 1,00
1.2.5	Cortes e limpeza das juntas de dilatação - M.O.	m/m2	0,29	R\$ 1,00	R\$ 0,29
1.2.6	Selante PU e preenchimento das juntas de dilatação	m/m2	0,29	R\$ 0,10	R\$ 0,03
			Custo Total =		R\$ 92,33
			BDI =	28,00%	R\$ 25,85
			Preço =		R\$ 118,18

Fonte: Autor (2025)

Pela figura 12, o pavimento foi dimensionado para um tráfego de 195.000.000 de repetições de um eixo de projeto, aqui definido com massa de 8,20 t acoplado a um veículo a 80 km/h em movimento retilíneo. Tal tráfego é bem superior ao tráfego da maioria das rodovias estaduais e um grande número de rodovias federais brasileiras. Como índice comparativo de custos, utilizando os custos financeiros de quase 200 km de rodovias federais, em pavimento rígido, tipo whitetopping, em execução no Estado do Maranhão, valores por km adquiridos por meio dos processos licitatórios, o m² apenas do revestimento em concreto simples, tem se apresentado em torno de **R\$ 400,00**, bem superior aos **R\$ 118,18** desta solução, ou seja, a solução apresentada por esta metodologia é consideravelmente mais econômica. Para as condições reais do subleito, volume do tráfego e condicionantes executivas, pode-se chegar a placas com espessura mínima de **6 cm**, reduzindo ainda mais os valores apresentados.

6. CONCLUSÕES

O modelo matemático utilizado neste estudo permite apresentar outros resultados do cálculo estrutural dinâmico; no entanto, com os resultados apresentados, consegue-se apresentar o real potencial desta metodologia inovadora utilizando recursos de ferramentas de cálculo dinâmico e não linear.

Pela via dinâmica, fica mais objetivo e transparente, o controle da vida útil pelos mecanismos que determinam a vida útil remanescente do pavimento de uma rodovia. A velocidade dos deslocamentos devido a rotação do eixo de projeto adotado, servirá para aferir o desempenho estrutural da rodovia posta em operação com o passar do tempo, assim, qualquer coleta de velocidade dos deslocamentos por meio de equipamentos como o **Curviâmetro** (DNIT PRO 171/2016) e o **TSD**(traffic speed

deflectometer)(DNIT PRO 440/2023) servirão para se prever o restante da vida útil oferecida pelo pavimento calculado, projetado, dimensionado por ferramentas numéricas de cálculo estrutural dinâmico como a metodologia proposta neste artigo técnico.

Figura 15 – Velocidade vertical no contato pneu-pavimento devido ao giro do pneu do eixo de carga com massa de 8,20t a 80 km/h

Fonte: Resultado gráfico do cálculo efetuado pelo modelo matemático utilizado (2025)

Portanto, qualquer valor da velocidade dos deslocamentos coletada pelo **Curviâmetro** ou **TSD** (traffic speed deflectometer), com a mesma massa e velocidade retilínea adotada no cálculo e que seja maior que a inicialmente coletada ao ser liberada para o tráfego ou a leituras anteriores, significa que o arranjo estrutural do pavimento rígido está perdendo rigidez e conseqüentemente, reduzindo sua frequência circular natural, provocada pelo eixo de carga de projeto ao se movimentar sobre o pavimento. A perda de rigidez, fazendo com que se aproxime da frequência do eixo de carga em circulação sobre a superfície do revestimento, também causará efeitos ressonantes, acelerando o processo de fadiga do arranjo estrutural do pavimento executado e apresentado anteriormente.

Não somente o carregamento externo provoca a deterioração do pavimento, mas, sim, muito mais significativo, a raiz quadrada da relação entre a rigidez e a massa do arranjo estrutural, causador de efeitos ressonantes no pavimento rodoviário executado.

Finalmente, conclui-se que esta metodologia de cálculo e dimensionamento apresentada, contribua efetivamente para redução der custos, elevando a vida útil dos pavimentos rígidos, podendo, também, os mesmos conceitos serem aplicados na execução dos pavimentos flexíveis pela construção civil brasileira.

7. REFERÊNCIAS

ABNT NBR 6118. **Projeto de estruturas de concreto** – Procedimento.

ABNT PR 1011/2021. **Prática Recomendada. Projeto de Pavimento Urbano em Concreto**

ABNT NBR16935/2021 - **Projeto de estruturas de concreto reforçado com fibras** — Procedimento.

ABNT NBR16940/2021 - **Concreto reforçado com fibras** - Determinação das resistências à tração.

ABNT NBR16942/2021 - **Fibras poliméricas para concreto** — Requisitos e métodos de ensaio.

AUGUST WÖHLER(1867). **Experiments on the strength of metals**, Engineering vol. 4 pp160-161.

BALBO, José Tadeu (2009). **Pavimento de Concreto**. Oficina de Texto, São Paulo, SP.

BERG, G.V. (1989). **Elements of Structural Dynamics**, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

BYRNE, P.M., Salgado, F., and Howel, J.A. (1991). **Gmax from pressuremeter test: theory, chamber test, and field measurements**. Proceedings, 2nd International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, St. Louis, Missouri, Vol. 1, pp. 57-63.

D'ALEMBERT, Jean Le Rond (1758). **Traité de dynamique**.

CLOUGH, R.W.; Penzien, J. (1975). **Dynamics of Structures**, Mc-Graw-Hill, New York, 34 pp.

DNER/DNIT- Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (1994-1997).

Manual de Pavimentos Rígidos. Publicação IPR/DNIT – 714. Ano 2005

MASING, G (1926). **Eigenspannungen und verfertigung beim messing**. Proceedings, 2nd International Congress on Applied Mechanics, Zurich.

MEIMON, Y.; HICHER, P. Y. (1980). **Mechanical behavior of clays under cyclic loading**, in G. N. Pande and O.C. Zienkiewicz, eds., Proceedings International Symposium on Soils Under Cyclic and Transient Loading, Balkema, Vol. 1, Rotterdam, The Netherlands.

PINTO, S.(1991). **Estudo do comportamento à fadiga de misturas betuminosas e aplicação na avaliação estrutural de pavimentos**. Tese (Doutorado) – Coordenação dos Programas de Pós-graduação de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

SALOMÃO PINTO (IME/RJ) e RÉGIS Martins Rodrigues (ITA/SP) (2008). **Revista Pavimentação**. Ano III, pág. 44, dezembro.

SARAIVA da Silva, Norberto G. (2018). **Carga em Movimento sobre Pavimento Rodoviário: Cálculo Dinâmico Não Linear**. Registro da Obra: 2364 no CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia).

SARAIVA da Silva, Norberto G. (2021). Pavimento Rígido Reticulado, sem Barras de Transferência e Juntas para Dilatação Térmica. Registro da Obra: 2399 no CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia).

SÍLVIO de Souza Lima e Sérgio Hampshire de Carvalho Santos (2008). **Análise dinâmica das estruturas**. Editora Ciência Moderna.

STEVEN L Kramer (2003). **Geotechnical earthquake engineering**. Pearson Education.

VUCETIC, M.; DOBRY, R. (1991). **Effect of soil plasticity on cyclic response**. Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, Vol 117, n°1, pp 89-107.

ZIENKIEWICZ, O. C. (1977). **The finite element method**. McGraw-Hill Book Company (UK) Limited.